

Cómo citar este artículo:

Vesga, J. y Aceros, J. C. (2024). Intervención del trabajo social en la lucha contra la trata de personas. Una revisión sistemática de la literatura. *Revista Eleuthera*, 26(1), 169-189. <http://doi.org/10.17151/eleu.2024.26.1.9>

Intervención del trabajo social en la lucha contra la trata de personas. Una revisión sistemática de literatura*

Social work interventions against human trafficking. A systematic literature review

JANNA VESGA**

JUAN C. ACEROS***

Resumen

Objetivo. Presentar de manera comprensiva los ámbitos, modelos y métodos de intervención del trabajo social en la lucha contra la trata de personas. **Metodología.** Se llevó a cabo una revisión de la literatura internacional publicada entre el año 2010 y 2020 utilizando la declaración PRISMA. **Resultados.** El banco de documentos se conformó con 25 artículos. En ellos predominaron las menciones de los métodos de comunidad y grupo, así como los modelos críticos. Se identificó la actuación del trabajo social en los ámbitos de protección y asistencia, prevención, investigación y educación. **Conclusiones.** La intervención del trabajo social en la lucha contra la trata de personas se enfoca en la prevención y el empoderamiento comunitario, especialmente de las mujeres. Se destaca la necesidad de incluir este tema en la formación profesional y de aumentar la producción de conocimiento en Latinoamérica.

Palabras clave: asistencia a víctimas, formación, intervención social, prevención, revisión de literatura, trata de personas.

Abstract

Objective. To comprehensively present the scopes, models, and methods of social work intervention in the fight against human trafficking. **Methodology.** An international literature review was conducted, covering publications from 2010 to 2020 using the PRISMA statement. **Results.** The document database consisted of 25 articles, with a predominance of mentions of community and group methods, as well as critical models. Social work interventions were identified in the areas of protection and assistance, prevention, research, and education. **Conclusions.** Social work intervention in the fight against human trafficking focuses on prevention and community empowerment, particularly for women. The need to include this topic in professional training and to increase knowledge production in Latin America is highlighted.

Keywords: victim assistance, training, social intervention, prevention, literature review, human trafficking

* El presente artículo es resultado del trabajo de grado homónimo, realizado por la primera autora, bajo la dirección del segundo autor, para obtener el título de trabajadora social por la Universidad Industrial de Santander.

** Trabajadora social, Universidad Industrial de Santander. Integrante del Semillero DIGNITAS sobre trata de personas, Universidad Industrial de Santander. Bucaramanga, Santander (Colombia). Correo electrónico: jadani99@hotmail.es.

 orcid.org/0000-0003-1667-4870 Google Scholar

*** Doctor en Psicología Social, Universidad Autónoma de Barcelona. Profesor Asociado, Escuela de Trabajo Social, Universidad Industrial de Santander. Bucaramanga, Santander (Colombia). Correo electrónico: jacerosg@uis.edu.co

 orcid.org/0000-0003-2707-5419 Google Scholar

Introducción

La trata de personas es considerada como la esclavitud del siglo XXI. Se trata de un delito mediante el que se vulneran los derechos humanos en la mayor parte del mundo. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) (2020), en el 2018 se detectaron 44 632 víctimas en un total de 148 países. Estos hechos victimizantes han ocurrido de diferentes formas. El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente en Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia Organizada y Transnacional (en adelante, Protocolo de Palermo) reconoce como finalidades de la trata a la explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la servidumbre y la extracción de órganos, entre otras (Naciones Unidas, 2000). Aunque se asume que todas las personas pueden verse afectadas por este delito, en el 2018 el 46 % de las víctimas fueron mujeres, mientras que solo el 20 % fueron hombres. Las niñas y los niños fueron víctimas en un 19 % y 15 % de los casos, respectivamente (UNODC, 2020).

Como parte de los esfuerzos para erradicar la trata de personas, diferentes actores realizan un creciente esfuerzo de investigación e intervención. Los/as trabajadores/as sociales han estado comprometidos/as con esta lucha contra la trata desde hace décadas. Okech *et al.* (2018), señalan que la trata de personas debe ser una preocupación central para el Trabajo Social, en correspondencia con los valores de la profesión. Lynch *et al.* (2020), por su parte, sostienen que proteger y garantizar los derechos humanos es un mandato de justicia social para todos los ciudadanos del mundo, pero especialmente para los trabajadores sociales (p. 721). Es así, que un creciente número de investigaciones se han interesado por el aporte de los/as trabajadores/as sociales en este ámbito.

Diversos estudios han examinado la literatura sobre la intervención de trabajadores/as sociales en la lucha contra la trata (Haney *et al.*, 2020; Lynch, 2020; Okech *et al.*, 2018; Warria & Chikadzi, 2019). Tras revisar la literatura desde el año 2000, Okech *et al.* (2018) resaltan algunas de las aplicaciones más importantes que se han realizado desde el Trabajo Social en la política, la práctica, la investigación y la formación profesional. Haney *et al.* (2020) han categorizado las mejores prácticas y han hecho recomendaciones para los profesionales desde una óptica de salud pública. Por su parte, Warria & Chikadzi (2019) han examinado la relación entre la trata y el trauma, en un intento por desarrollar una guía espiritual para trabajadores/as sociales. Por último, Lynch (2020) ha estudiado la literatura relacionada con la pasantía multiagencia, un modelo innovador para la práctica académica del Trabajo Social.

Aunque los estudios antes mencionados evidencian los aportes de la profesión en la lucha contra la trata, presentan algunas limitaciones. En primer lugar, solo se centran en artículos de revistas en Estados Unidos, desatendiendo el aporte de la profesión-disciplina en otros contextos. En segundo lugar, suelen hacer énfasis en la explotación sexual y los trabajos forzados (con la excepción de Okech *et al.*, 2018), desconociendo la variedad de finalidades que pueden tener

los/as tratantes. En tercer lugar, solo revisan publicaciones en revistas de Trabajo Social, dejando por fuera la producción realizada por trabajadores y trabajadoras sociales publicada en revistas de otras disciplinas. Finalmente, no presentan de manera comprensiva los modelos, métodos y ámbitos de intervención del Trabajo Social contra la trata de personas. El presente estudio pretende avanzar en esta dirección, contestando la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los aportes más recientes en la intervención desde el Trabajo Social en la lucha contra la trata de personas?

Para dar respuesta se ha realizado una revisión sistemática de la literatura publicada en revistas académicas en inglés y español en el periodo comprendido entre el 2010 y 2020. De esta forma se espera aportar en el reconocimiento y entendimiento del rol del Trabajo Social en la lucha contra la trata de personas. Además, se busca facilitar el acceso a los avances y lecciones reportados por los/as trabajadores/as sociales en el ámbito internacional. Todo lo anterior, posibilitará la construcción de aprendizajes útiles para el futuro, ayudando a no empezar de cero, sino considerando los logros pasados.

Metodología

Se realizó una revisión sistemática de literatura con una aproximación cualitativa. Para ello, se utilizó la declaración *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA) con el fin de organizar el proceso (ver Figura 1). Para la identificación del material analizado, se emplearon como palabras clave: “Trabajo Social”, “trata de personas”, “intervención social”, así como su traducción al inglés (“*Social Work*”, “*trafficking in humans*”, “*human trafficking*”, “*social intervention*”). Las palabras clave se integraron en la siguiente ecuación de búsqueda, y su correspondiente en español: (“*Social Work*” AND “*Social Intervention*”) AND (“*Human trafficking*” OR “*Trafficking in Human*”). La ecuación fue ingresada en *Google Scholar*, *ProQuest*, *SAGE journals*, *Scielo* y *Taylor & Francis Online*.

Para la inclusión de los artículos en el banco de documentos, se seleccionaron aquellos que cumplieron con los siguientes criterios: 1) que hubiesen sido publicados entre los años 2010 y 2020; 2) que hubiesen sido escritos en inglés o español; 3) cuyo tema fuese la intervención del Trabajo Social en materia de trata de personas; y 4) que fuesen trabajos de investigación, sistematización de experiencias o reportes de caso. La búsqueda tuvo en cuenta la literatura internacional, y no se restringió a ningún país o área geográfica en particular. Se descartaron artículos publicados fuera de la ventana de observación que hubiesen sido escritos en idiomas distintos al inglés o el español, en cuyo contenido la intervención desde el Trabajo Social no fuese el tema central, y/o que fuesen artículos teóricos o de reflexión, libros, capítulos de libros o que hubiese otro tipo de producto escrito (por ejemplo, editoriales, ponencias, etc.).

Después de la búsqueda e identificación inicial, se obtuvieron 43 documentos. Tras aplicar los criterios de selección, se incluyeron 25 artículos en el banco de evidencia. Entre los textos eliminados había 8 que eran ponencias, artículos de reflexión, reseñas de libros o ensayos. Un

artículo de investigación fue descartado porque la intervención del Trabajo Social en la lucha contra la trata no era central. Otros tres artículos no eran accesibles, mientras que los seis restantes eran otras revisiones de literatura (que fueron considerados como antecedentes) (ver Figura 1). Los artículos seleccionados fueron sometidos a análisis temático (Braun y Clarke, 2006). En este proceso, se emplearon como temas *a priori* los métodos, modelos y ámbitos de intervención del Trabajo Social. El contenido de estos temas se determinó inductivamente a través de sucesivas lecturas del material.

Figura 1. Proceso de inclusión de los artículos usando el diagrama de flujo PRISMA

Resultados

El banco de documentos puede consultarse en la Tabla 1. La mayoría (22 artículos, el 88 % de material) son textos publicados en revistas de habla inglesa. Solo 3 (el 12 %) son productos de nuevo conocimiento en español. La mayoría documenta procesos de intervención realizados por sus autores (20, 81 %). El 15 % son artículos en los que se evalúan intervenciones realizadas por diferentes autores. El 4 % restante emplea la investigación en varias disciplinas para desarrollar intervenciones más eficientes.

Tabla 1. Resumen artículos incluidos en la revisión

Artículo	Autores	Año	Título	Revista	Métodos de intervención	Modelos de intervención	Ámbitos de intervención
A1	Ajwang Warriia	2019	Application of intervention research to a social work study on transnational child trafficking in South Africa.	<i>Journal of Social Development in Africa</i>	No menciona	Diseño y Desarrollo (Design and Development - D y D)	Protección, identificación y asistencia a víctimas
A2	Ajwang Warriia, Hanna Nel, Jean Triegaardt	2014	Identification and initial care process of child victims of transnational trafficking: A social work perspective	<i>Social (Stallenbosch. Online)</i>	Trabajo social con comunidades	Intervención en crisis	Protección, identificación y asistencia a víctimas - Educación
A3	Ajwang Warriia, Hanna Nel, Jean Triegaardt	2015	Challenges in Identification of Child Victims of Transnational Trafficking	<i>Social Work in Action</i>	No menciona	No menciona	Protección, identificación y asistencia a víctimas - Educación
A4	Carole Beth Cox	2017	Sex trafficking in Cyprus: An in-depth study of policy, services, and social work involvement	<i>International Social Work</i>	Trabajo social con comunidades	No menciona	Protección, identificación y asistencia a víctimas - Educación
A5	David Okech, Whitney Morreau, Kathleen Benson	2011	Human Trafficking: Improving victim identification and service provision	<i>International Social Work</i>	Trabajo social con comunidades	No menciona	Protección, identificación y asistencia a víctimas - Educación
A6	Karen Countryman Roswurm	2014	Combating human trafficking as an Advanced Generalist social worker	<i>The Advanced Generalist: Social Work Research Journal</i>	No menciona	No menciona	Protección, identificación y asistencia a víctimas

A7	Laura Cordisco Tsai	2017	Conducting Research with survivors of Sex Trafficking: Lessons from a Financial Diarist in the Philippines	<i>The British Journal of Social Work</i>	No menciona	No menciona	Investigación
A8	M. Zulaikha, Z.M Lukman, C. Azlini, R. Normala, M.Y. Kamal	2018	The perception of Social Work students on Human Trafficking in Malaysia	<i>International Journal of Research and Innovation in Social Science</i>	No menciona	No menciona	Prevención - Investigación
A9	Maria Beatriz Alvarez, Edward J. Alessi	2012	Human Trafficking Is More Than Sex Trafficking and Prostitution: Implications for Social Work	<i>Affilia</i>	No menciona	No menciona	Protección, identificación y asistencia a víctimas
A10	Maria José García de Diego	2018	La política migratoria actual y las desigualdades ¿fomentan las redes de trata de seres humanos? El contexto nigeriano, una mirada del Trabajo Social con perspectiva de género	<i>Cuadernos de Trabajo Social</i>	No menciona	Crítico radical	Protección, identificación y asistencia a víctimas - Prevención
A11	Mario José Vásquez	2019	Algunas líneas de referencia para la intervención del Trabajo Social en los casos de trata de personas	<i>Plaza Pública. Revista de Trabajo Social</i>	Trabajo social con individuos, grupos y comunidades	No menciona	Protección, identificación y asistencia a víctimas
A12	Monica Alexandru	2020	The Role of Social Work in Assisting Children Victims of Child Begging	<i>Revista de Asistencia Social</i>	No menciona	No menciona	Protección, identificación y asistencia a víctimas
A13	Nairuti Jani	2018	Ethno-theater: Exploring a narrative intervention for trafficking survivors	<i>Journal of Human Behavior in the social environment</i>	Trabajo social con grupos	Intervención narrativa - etnoteatro	No menciona
A14	Neely Mahapatra, Monica Faulkner, Mona CS Schatz	2019	Forefront of Human Rights Issues: Integrating Human Trafficking in to the Social Work Curriculum	<i>Critical Social Work</i>	Trabajo social con individuos, grupos y comunidades	No menciona	Protección, identificación y asistencia a víctimas - Educación

A15	Nicole F. Bromfield	2016	Sex Slavery and Sex Trafficking of Women in the United States: Historical and Contemporary Parallels, Policies, and Perspectives in Social Work	<i>Affilia</i>	Trabajo social con comunidades	No menciona	Educación
A16	Nicole Footen Bromfield, Karen Smith Rotabi.	2012	Human Trafficking and the Haitian Child Abduction Attempt: Policy Analysis and Implications for Social Workers and NASW	<i>Journal of Social Work Values and Ethics</i>	No menciona	No menciona	Prevención
A17	Noël Busch-Armendariz, Maura Busch Nsonwu, Laurie Cook Heffron	2014	A kaleidoscope: the role of the social work practitioner and the strength of social work theories and practice in meeting the complex needs of people trafficked and the professionals that work with them	<i>International Social Work</i>	No menciona	Sistémico - ecológico y de gestión de casos	Protección, identificación y asistencia a víctimas
A18	Nsonwu MB, Welch-Brewer C, Heffron LC et al.	2017	Development and Validation of an Instrument to Assess Social Work Students' Perceptions, Knowledge, and Attitudes About Human Trafficking Questionnaire (PKA-HTQ): An Exploratory Study	<i>Research on Social Work Practice</i>	Trabajo social con individuos, grupos y comunidades	No menciona	Investigación
A19	Nuria Cordero Ramos; M. ^a Angeles Guerra López	2018	La intervención social con mujeres migrantes en situación de trata de seres humanos	<i>Revista Nuevas Tendencias en Antropología</i>	Trabajo social con grupos	Creación Colectiva Teatral	No menciona

A20	Okafor Nneka Ifeoma, Iwuagwu Anthony Obinna, Gobo Blessing Ngowari <i>et al.</i>	2020	Perception of Illegal Migration And Sex Trafficking In Europe Among Younger Women Of Oredo Lga, Edo State, Nigeria: The Social Work And Ethical Considerations	<i>Advances in Social Sciences Research Journal</i>	No menciona	No menciona	Prevención - Investigación
A21	Rita Dhungel	2017	"You are a Besya": Microaggressions Experienced by Trafficking Survivors Exploited in the Sex Trade	<i>Journal of Ethnic y Cultural in Social Work</i>	Trabajo social con comunidades	Crítico radical	Investigación
A22	Saite Shetye	2019	Experiences of working as a social worker with the Delhi Police on human trafficking cases: issues and challenges.	<i>International Journal of Criminal Justice Sciences</i>	No menciona	No menciona	Protección, identificación y asistencia a víctimas - Prevención - Educación
A23	Salomón Amadasun	2020	Social work interventions for human trafficking victims in Nigeria	<i>International Social Work</i>	Trabajo social con individuos o de casos	No menciona	Protección, identificación y asistencia a víctimas - Prevención - Educación
A24	Soma Sen y Yoko Baba	2017	The Human Trafficking Debate: implications for Social Work Practice	<i>Social Work and Society, International Online Journal</i>	No menciona	Crítico radical	Protección, identificación y asistencia a víctimas
A25	Tasha Y. Willis, David Wick, Crala Bykowski, Joanna K. Doran, Hoy Yi Li y Amy Tran K. Doran, Hoy Yi Li y Amy Tran	2019	Studying Human Trafficking in Thailand Increases EPAS Competencies and Compels Action at Home	<i>Journal of Social Work Education</i>	No menciona	No menciona	Prevención - Educación

Fuente: elaboración propia

En la ventana de observación se publicaron 2,5 artículos por año. En 2017 y 2019 se registró el mayor número de publicaciones: 40 % del material es de estos años (10 artículos por año). Gran parte de los artículos provienen de revistas del Reino Unido (8,32 %) y Estados Unidos (7,28 %). El 20% de las revistas eran de disciplinas diferentes al Trabajo Social. Asimismo, se encontró que el 26 % de los estudios define la trata de personas de acuerdo con el Protocolo de Palermo, aunque algunos trabajos hacen referencia a definiciones normativas de sus países. Por último, uno de los fines de explotación más recurrentes en la literatura, es el de la explotación sexual (7,27 %), aunque también se mencionan los trabajos forzados, las adopciones internacionales (venta de niños) y la mendicidad ajena. Con el fin de dar respuesta a la pregunta de investigación, a continuación, se presentan los resultados obtenidos en la identificación temática de los métodos, modelos y ámbitos de intervención del Trabajo Social en materia de trata de personas.

Métodos de Intervención

En la lucha contra la trata de personas, los/as trabajadores/as sociales utilizan los métodos clásicos de la profesión, esto es la triada individual, grupo y comunidad. Concretamente, los métodos de comunidad (25 %) y grupo (16 %) prevalecieron en los artículos que mencionan algún método para la intervención. El trabajo social comunitario realiza diferentes acciones en la lucha contra la trata de personas. Dentro de ellas se encuentra el empoderamiento de comunidades (especialmente de mujeres), para la superación de situaciones que aumentan la vulnerabilidad ante el delito. De igual manera, los profesionales realizan campañas de prevención y formación dirigidas a comunidades. Estas buscan generar conciencia sobre la trata y la migración, pues en muchos casos la desinformación acerca de la migración, derechos de los migrantes, y las restricciones migratorias son aprovechados por las redes de trata para captar víctimas. Además, en ocasiones dichas redes son la única oportunidad que tienen algunas personas para realizar sus proyectos migratorios. Por ello, los/as trabajadores/as sociales abogan por políticas para una migración ética y fluida, que no dependa de las organizaciones de tratantes (Okafor *et al.*, 2020; Warriia *et al.*, 2014).

El método comunitario también está presente en la investigación y educación del trabajo social sobre la trata. En lo que respecta a la investigación, se recomienda la utilización de modelos participativos basados en la comunidad, así como la práctica antiopresiva basada en la comunidad con el fin de incluir las voces de las sobrevivientes en el diseño de las intervenciones y reducir el daño que puedan producir (Bromfield, 2016; Dhungel, 2017). Con relación a la formación en trabajo social, Mahapatra *et al.* (2019) sostienen que los cursos que se enfocan en la práctica comunitaria brindan excelentes oportunidades para integrar los problemas de la trata de personas en los programas sociales y en instituciones públicas, como las prisiones o los departamentos de servicios familiares.

Para superar los obstáculos que los/as sobrevivientes de la trata enfrentan, los/as trabajadores/as sociales también pueden hacer uso del método de grupo. Muchas víctimas de trata se conocen mientras están en situación de explotación y forman relaciones entre sí. Por este motivo, es importante que cuando se trabaje con esta población, se tenga muy presente la dinámica de sus relaciones grupales (Mahapatra *et al.*, 2019). En este sentido, la literatura resalta que la interacción grupal puede ser aprovechada en la intervención debido a su potencial sanador. Como propone Dhungel (2017): los trabajadores sociales también deberían reunir a la comunidad de sobrevivientes de la trata de personas en un espacio seguro para que compartan colectivamente sus experiencias de microagresiones para sanar individualmente y comprender colectivamente como opera y se materializa la microagresión en sus vidas cotidianas (p.136).

Lo anterior implica una necesidad de formación de profesionales en el método del trabajo social con grupos de víctimas y sobrevivientes de la trata. Mahapatra *et al.* (2019) menciona que el trabajo en grupo con víctimas de trata ofrece experiencias importantes para los estudiantes de prácticas de trabajo social. Los estudiantes pueden explorar la ética y las complejidades de trabajar con víctimas rescatadas de lugares cercanos (p. 88).

Finalmente, en la literatura se aprecia que los trabajadores y trabajadoras sociales utilizan el método de casos para abordar la estigmatización y discriminación que las víctimas experimentan en la familia, la comunidad y la sociedad en general (Amadasun, 2020). Este tipo de intervenciones no se menciona de forma explícita en las lecturas como “trabajo social con casos”, pero el método está presente en algunos de los textos analizados, especialmente en los que se interesan por la protección, identificación y asistencia a víctimas. Por ejemplo, Vásquez (2019) menciona que “el trabajador social se convierte en un enlace entre las circunstancias clínico hospitalarias, familiares, religiosas y culturales de la víctima- que son muchas veces desconocidas por ella misma- en aras de promover su recuperación psicosocial” (p. 36). En todo caso, la aplicación de este método se extiende más allá de la prestación inmediata de servicios a las víctimas para suplir necesidades básicas. También se realiza para que la persona se reintegre a la sociedad después de la situación de trata (Amadasun, 2020).

Modelos de intervención

El modelo de intervención más frecuente en la literatura fue de tipo crítico-radical (34 %). Otros modelos menos comunes fueron el ecológico, el etnoteatro, el diseño y desarrollo (D&D) y la gestión de casos o modelo de punto de contacto único. Desde el modelo crítico-radical, se tienen en cuenta una combinación de factores macro y microsociales que impactan en el fenómeno de la trata (García de Diego, 2018; Sen & Baba, 2017). Además, se valora la justicia social y el empoderamiento de las poblaciones oprimidas. En otras palabras, se logra la superación de la disyuntiva entre la asistencia y la incidencia política para modificar las condiciones opresivas que fomentan el problema. Igualmente, se reconoce la capacidad de

agencia de las víctimas, evitando la revictimización al encasillarlas en una visión idealizada (García de Diego, 2018; Sen & Baba, 2017).

De acuerdo con Sen & Baba (2017), la perspectiva crítica ofrece un modelo excelente para trabajar con víctimas de la trata. Con relación a esta cuestión, sostienen que los/las profesionales deben ser conscientes del contexto histórico y geopolítico que produce el delito, así como de su propia posición y valores (véase también a García de Diego, 2018). Además, deben asociarse respetuosamente con las personas para las que trabajan, entendiendo que las víctimas no son un grupo homogéneo, por lo que es importante abordar la interseccionalidad que complejiza su situación (Sen & Baba, 2017).

Además del modelo crítico-radical, dentro del material analizado se encontraron otros que, aunque minoritarios, son de gran interés. Estos son el modelo sistémico (Busch-Armendariz *et al.*, 2014), el de intervención narrativa basada en el etnoteatro (Jani, 2018), y el de creación colectiva teatral (CCT; Cordero Ramos y Guerra López, 2018). En el material se aprecia el uso del modelo sistémico para la generación de confianza entre instituciones, así como para una coordinada activación de rutas de atención. Tal cosa supone ubicar la acción contra la trata en el marco de una compleja maraña de relaciones entre actores diversos. Desde el modelo ecológico se puede entender como los diferentes sistemas son afectados y afectan las experiencias de los/as sobrevivientes de la trata (Busch-Armendariz *et al.*, 2014). En la investigación de Busch-Armendariz *et al.* (2014), los hallazgos indicaron que los sobrevivientes se beneficiaron de la perspectiva ecológica basada en las fortalezas y centrada en la víctima, recibiendo servicios más coherentes, eficaces y eficientes.

Los otros modelos encontrados fueron la intervención narrativa basada en el etnoteatro (Jani, 2018) y de CCT (Cordero Ramos y Guerra López, 2018). Desde estos modelos, se busca la participación de las personas sobrevivientes a la trata para que se conviertan en protagonistas de su propia historia mediante herramientas dramáticas. El etnoteatro se enmarca en la intervención terapéutica del trabajo social y hace parte de la terapia narrativa. Es utilizado para empoderar a las víctimas y ayudarles a superar el trauma causado por la trata (Jani, 2018). Consiste en la representación teatral de sus historias de vida con ayuda de actores profesionales. Se espera que, de esta forma, se produzcan efectos positivos en las personas que han sufrido la trata, limitando la revictimización que puede ocurrir cada vez que ellas cuentan los hechos. El etnoteatro aparece como un medio por el cual las víctimas pueden reconocer su lucha y habilidades, así como construir confianza y una imagen positiva de sí mismas (Jani, 2018). Por su parte, la CCT “es un método centrado en la comunicación como disposición horizontal donde una persona facilita los temas o contenidos y los conocimientos son construidos por todos los sujetos a través de un proceso creativo” (Cordero Ramos y Guerra López, 2018, p. 44). Esta propuesta debe ser adaptada a la experiencia que se tenga con el grupo, pero tiene dos planos de intervención: 1) intervenir socialmente desde la praxis del trabajo social; y, 2)

intervenir culturalmente por medio de la práctica teatral. El CCT es una herramienta dentro de las artes teatrales que busca empoderar a las personas mediante un proceso de intervención social participativo que potencializa las capacidades y creatividad de las mujeres, evitando su revictimización. Los defensores del CCT lo presentan como una forma de alejarse de prácticas paternalistas o salvadoras para que las mujeres tomen el protagonismo de sus vidas (Cordero Ramos y Guerra López, 2018).

Finalmente, el modelo D&D es una propuesta pensada para que la investigación que realizan los/as trabajadores/as sociales informe sobre la práctica y viceversa. Su objetivo es desarrollar intervenciones que se puedan evaluar, maximizando su eficiencia. El D&D puede verse dentro del proceso de resolución de problemas del trabajo social como una búsqueda de marcos de intervención efectivos y herramientas de ayuda para lidiar con los desafíos psicosociales de la vida real identificados. Su principal diferencia con otros modelos de resolución de problemas de trabajo social es que este no busca generalizar el conocimiento, sino producir tecnologías viables para el servicio (Warria, 2019).

Ámbitos de intervención

El trabajo social se realiza en diferentes ámbitos en los que los profesionales desempeñan diversas funciones. En el marco de la lucha contra la trata, la literatura reporta los siguientes: protección, identificación y asistencia a víctimas de trata (Alexandru, 2020; Amadasun, 2020; Countryman-Roswurm, 2014; García de Diego, 2018; Shetye, 2019; Vásquez, 2019; Warria, 2019); prevención (Bromfield & Rotabi, 2012; Okafor *et al.*, 2020; Willis *et al.*, 2019); investigación (Cordisco Tsai, 2017; Dhungel, 2017; Nsonwu *et al.*, 2017; Zulaikha *et al.*, 2018) y educación (Mahapatra *et al.*, 2019; Okech, 2011; Warria *et al.*, 2015).

Los/as trabajadores/as sociales son una parte elemental en la coordinación y prestación de servicios en la asistencia y protección a víctimas de la trata de personas (Busch-Armendariz *et al.*, 2014; Mahapatra *et al.*, 2019). La identificación de víctimas es una de las actividades primordiales para iniciar rutas de atención y prestar los servicios necesarios para la recuperación de quienes han sufrido el delito, así como para el restablecimiento de sus derechos; es por ello que los/as profesionales se preocupan por la identificación de posibles víctimas y, en algunos casos, están presentes en su rescate. En este sentido, los/as trabajadores/as sociales cumplen un rol fundamental en el establecimiento de relaciones entre las personas rescatadas y la policía, pues las víctimas suelen tener una idea errónea del papel de las autoridades, debido a lo que sus tratantes les han dicho (Shetye, 2019).

Warria *et al.* (2014) mencionan que los/as trabajadores/as sociales pueden desempeñar un papel clave en la identificación de niños y niñas víctimas de trata y resaltan la importancia de la

identificación rápida y adecuada para no perpetuar su explotación. Por este motivo, subrayan que es vital que los profesionales de primera línea tengan conocimiento práctico de la trata, cómo puede manifestarse y cómo identificar casos. Además, resaltan que mostrar empatía y reforzar habilidades que permitan el establecimiento de confianza es importante para superar los retos asociados a la identificación de víctimas (entre los que están la relación de los/as niños/as y los tratantes, el conocimiento limitado de la trata entre los profesionales, el miedo experimentado por las víctimas y la participación de la familia como posibles tratantes) (Warria *et al.*, 2015).

Después de identificar a las víctimas, deben desplegarse diferentes servicios para su protección y asistencia. En este ámbito, el/la trabajador/a social evalúa la situación familiar y socioeconómica de la víctima, teniendo en consideración su estado para gestionar atenciones preferenciales y brindar un servicio contextualizado y de calidad. Corresponde, en este caso, realizar acciones como brindar una acogida humana, coordinar y asesorar despachos fiscales y a las instituciones de la sociedad civil que contribuyen a la protección y bienestar de los beneficiarios. Los/as trabajadores/as sociales también gestionan albergues o enlaces telefónicos y virtuales, y trabajan en el empoderamiento familiar y laboral (Vásquez, 2019). Así mismo, los/as trabajadores/as sociales son responsables de informar a las personas sobre distintos procedimientos (legales, sociosanitarios, etc.), así como proporcionar servicios como visitas domiciliarias, brindar apoyo emocional, ofrecer alternativas, brindar asistencia legal y derivaciones a las diferentes agencias (Shetye, 2019). En países como Chipre, los/as trabajadores/as sociales suelen ser directores de servicios de bienestar social, obrando como tutores de las víctimas. Esta función implica garantizar que tengan protección, refugio temporal, atención y apoyo psiquiátrico hasta que se recuperen de su experiencia (Cox, 2017). Durante esta etapa también se suele actuar en equipos interdisciplinarios proporcionando asesoramiento social (Alexandru, 2020).

Un segundo ámbito de trabajo es el de la prevención. Aquí se diseñan e implementan diversas acciones para evitar la ocurrencia del delito o de algunas de sus consecuencias. Esto puede ocurrir mediante la educación, capacitación y sensibilización a las personas, interviniendo los factores estructurales que crean factores de riesgo frente a la trata o evitando la victimización secundaria. En India, por ejemplo, los/as trabajadores/as sociales brindan capacitaciones y sensibilización a los agentes de policía en relación con el delito (Shetye, 2019). Igualmente, los profesionales sensibilizan a la comunidad, debido a que cualquier persona (no solo los profesionales) puede estar en contacto con posibles víctimas y pueden activar los canales de denuncia y rutas de atención (Okech *et al.*, 2011; Warria *et al.*, 2014).

En línea con lo anterior, una segunda vía de prevención es la transformación de factores estructurales a través de la incidencia política. Amadasun (2020) menciona que los profesionales no son indiferentes a las cuestiones políticas y señala que pueden considerar el cabildeo como una estrategia para lograr un mayor impacto al relacionarse con diferentes figuras influyentes.

Otros autores, desde países como España y Nigeria (García de Diego, 2017; Okafor *et al.*, 2020), señalan que es esencial reflexionar sobre las políticas migratorias y si impulsan a las mujeres a involucrarse con redes de trata como única alternativa migratoria. Por ello, instan a los profesionales a participar en la formulación de políticas migratorias que fomenten el bienestar humano, la creación de empleo y la autosuficiencia, reconociendo la capacidad de agencia de las personas migrantes y las complejidades de la trata.

Y, una tercera vía para la prevención se enfoca en evitar la victimización secundaria. En este sentido los/as trabajadores/as sociales pueden diseñar servicios para evitar que las víctimas reincidan en la trata. Los mismos toman la forma de iniciativas de desarrollo de capacidades, como la capacitación laboral. Además, pueden realizar intervenciones que busquen abordar el estigma social y las experiencias de discriminación de las víctimas de la trata (Amadasun, 2020).

El tercer ámbito identificado es la producción de conocimiento sobre la trata de personas. En el banco de evidencia se encontraron investigaciones con sobrevivientes de la trata de personas de los que pueden derivarse recomendaciones para futuros estudios, así como instrumentos útiles para examinar percepciones y el nivel de conocimiento de los/as futuros/as trabajadores/as sociales. Cordisco Tsai (2017) y Dhungel (2017) proporcionan algunas recomendaciones para llevar a cabo un estudio con sobrevivientes de la trata. Entre ellas están el establecimiento de confianza entre participantes e investigadores y la previsión de problemas futuros en el proceso de investigación. Los autores sugieren la elaboración de una lista con posibles eventos futuros y las formas de responder a ellos, así como conocer los servicios e instituciones a los que podrían remitir a las sobrevivientes en caso de riesgo.

También, Cordisco Tsai (2017) y Dhungel (2017), hacen especial énfasis en realizar investigaciones con otras poblaciones sobrevivientes a la trata, como hombres y víctimas de otros fines de explotación como trabajos forzados o reclutamiento ilícito de menores. Además, estas dos autoras sugieren que las investigaciones futuras incluyan las opiniones y expectativas de los/as participantes sobre la investigación, y que puedan brindarles la posibilidad de involucrarse activamente en el desarrollo de propuestas y estrategias para superar los retos a los que se enfrentan después de la trata. Por último, se sugiere la importancia de profundizar en el trauma vicario que pueden experimentar los/as investigadores/as (Cordisco Tsai, 2017; Dhungel, 2017)

Finalmente, Nsonwu *et al.* (2017) han desarrollado y validado un instrumento, denominado el Cuestionario de percepciones, conocimientos y actitudes de los estudiantes de trabajo social hacia la trata de personas (PKA-HTQ). Se trata de una herramienta útil de autoevaluación para estudiantes de la disciplina y una herramienta de evaluación que puede ser empleada por educadores de Trabajo Social, instructores de campo y facilitadores de planes de estudio, módulos o talleres de trata de personas. De forma similar, Zulaikha *et al.* (2018) han aplicado un cuestionario de 22 ítems con el fin de estudiar las percepciones que tienen los y las

estudiantes de Trabajo Social respecto a la trata en Malasia, y conocer su nivel de preparación para responder a las necesidades de las víctimas de trata en el futuro.

El último ámbito de trabajo identificado es el de la formación de trabajadores/as sociales. Debido a la importancia del trabajo social en el ámbito de la trata, muchos autores subrayan la necesidad de que los/as profesionales se capaciten sobre el tema, y de que este sea incluido en los planes de estudio (Amadasun, 2020; Bromfield, 2016; Mahapatra *et al.*, 2019; Okech *et al.*, 2011; Warriia *et al.*, 2015). Amadasun (2020) menciona que los/as educadores/as de Trabajo Social deberían propiciar una formación competente sobre la trata de personas. En este sentido, no solo deberían transmitir conocimiento sobre el problema, sino estrategias prácticas para luchar contra él y responder a las necesidades de las víctimas desde diversas teorías y métodos del trabajo social. además, Amadasun (2020) considera importante asignar practicantes en organismos de lucha contra la trata, así como organizar simposios con expertos en el tema.

En el mismo sentido, otros autores hacen énfasis en la inclusión de la trata en los planes de estudio. Okech *et al.* (2011), por ejemplo, señala que los cursos de Trabajo Social deberían incluir contenido exhaustivo sobre el tema de la trata de personas. En el mismo sentido, para Nsonwu *et al.* (2017), en la carrera debe abordarse de manera integral el problema de la trata de personas: sus causas y consecuencias, intervenciones basadas en la evidencia y respuestas humanitarias, etc., además, debe brindar a los estudiantes y profesionales conocimiento práctico que incluya las mejores formas para trabajar con víctimas del delito (promoviendo que sean ética y culturalmente competentes). Warriia *et al.* (2015) y Mahapatra *et al.* (2019), por su parte, proponen la inclusión en el plan de estudios de Trabajo Social de diferentes contenidos relacionados con el tema. Por ejemplo, recomiendan la formación sobre la trata de niños/as y su relación con las adopciones internacionales y la migración. También proponen que se estudie el contexto de la trata de personas, teniendo en cuenta la identificación de factores de riesgo, las necesidades relacionadas con la salud y programas sociales, la práctica comunitaria, la política social, los derechos humanos, justicia social y la investigación.

Discusión

En respuesta a la pregunta planteada por este estudio sobre los aportes más recientes en la intervención desde el Trabajo Social en la lucha contra la trata de personas, los resultados de la presente revisión de literatura indican que la disciplina viene aportando y puede aportar a la lucha contra el delito mediante diferentes métodos, modelos y ámbitos de intervención. Con relación a los métodos, es evidente la predominancia de las aproximaciones comunitarias a la prevención del delito a través del empoderamiento de las comunidades (en particular, de las mujeres). Esto indica que los/as trabajadores/as sociales están comprometidos/as con la transformación de factores estructurales, como la desigualdad económica, de género, étnica, entre otros, que perpetúan la trata de personas.

A pesar de la considerable atención que la literatura otorga al trabajo social comunitario, se evidencia que la disciplina adopta una variedad de enfoques metodológicos. Así, el trabajo social con grupos acompaña la rehabilitación de las víctimas, aprovechando el potencial curativo de la interacción grupal. Por otro lado, el trabajo social individual o de casos se emplea principalmente en las rutas de asistencia y en la rehabilitación o reintegración inmediata de las víctimas. No obstante, es importante destacar que este último enfoque es el menos documentado en la literatura. Se necesita una mayor profundización en futuras investigaciones e intervenciones, especialmente en lo concerniente al trabajo con la persona y su entorno durante el proceso de reintegración.

Llama la atención que el método integrado que propone una articulación de los procesos de diagnóstico, programación o planeación, ejecución y evaluación de la intervención social (García *et al.*, 2013) no haya sido encontrado en los materiales analizados. Esto representa un importante vacío de conocimiento que se refleja, por ejemplo, en la falta de referencias sobre el papel del trabajo social en la realización de diagnósticos sobre la cuestión. Es necesario que este tema sea abordado, ya que resultaría útil tanto para los/as profesionales, como para los/as estudiantes que realizan sus prácticas en el campo de la trata de personas. Probablemente este vacío se deba a que la producción de literatura procedente de países latinoamericanos es muy escasa, al menos en la ventana de observación utilizada. En el banco de evidencia, solo tres estudios fueron publicados en español, y solo en uno el autor era latinoamericano (Vásquez, 2019). Esto también muestra la predominancia de la producción de literatura anglosajona en el ámbito de la trata de personas. Se echa en falta un esfuerzo más decidido por parte de los/as trabajadores/as sociales latinoamericanos/as para dar a conocer sus experiencias al respecto. Tal cosa es de primera importancia, considerando la alta cantidad de víctimas que proceden de estos países. De acuerdo a la UNODC (2020), durante el 2018 las Américas reportaron por lo menos 9000 víctimas de explotación sexual, 3000 de trabajos forzados y menos de 1000 de otras formas de explotación.

Por otro lado, es imperativo llevar a cabo investigaciones e intervenciones que aborden otras modalidades de trata, distintas a aquellas centradas en la explotación sexual. La preponderancia de esta última en la literatura ha sido objeto de crítica en revisiones anteriores (Okech *et al.*, 2018). El enfoque predominante en la trata sexual influye en la percepción del problema y, en consecuencia, en las estrategias de intervención y propuestas de solución. Este enfoque proyecta la imagen pública de que la trata de personas afecta exclusivamente a mujeres involucradas en la prostitución, lo cual limita la comprensión del fenómeno y obstaculiza los esfuerzos de asistencia y protección. La estigmatización asociada con esta imagen estereotipada dificulta especialmente la identificación de personas que no se ajustan a dicho perfil, lo que a su vez conlleva a una asignación insuficiente de recursos estatales para su atención.

Con relación a los modelos teóricos empleados por los/as trabajadores/as sociales, no se encontraron referencias al trabajo o intervención espiritual con víctimas de la trata (Warria &

Chikadzi, 2019), ni a la pasantía multiagencia (Lynch, 2020) que habían resaltado revisiones previas. Por el contrario, se encontró la importante presencia del modelo crítico (García de Diego, 2017; Sen & Baba, 2017). Este modelo cuestiona los discursos dominantes y las estructuras de opresión que propician la trata. Así mismo, procura evitar la revictimización, al considerar la capacidad de agencia de las víctimas y al no percibir las como un grupo monolítico.

La presencia del enfoque crítico da cuenta de la importancia que los/as trabajadores/as sociales le ponen a la dimensión política de la lucha contra la trata. Así, no se trata solo de responder a las necesidades inmediatas de las víctimas, sino de transformar las condiciones que hacen posible y sostienen la ocurrencia del delito. Que esto requiera la coordinación de múltiples actores lleva a la aparición en el material de referencias al modelo ecológico. Otros modelos encontrados dan cuenta de la creatividad de los/as profesionales a la hora de desarrollar intervenciones que contribuyan al empoderamiento de las víctimas. En este último sentido, llama especialmente la atención el uso de técnicas dramatúrgicas. Estos modelos buscan innovar la práctica profesional, añadiendo un componente sistemático, eficiente, crítico y creativo.

Lo anterior, es distinto a lo encontrado por Okech et al. (2018). Aunque en su estudio se invita a desafiar prácticas opresivas desde el ejercicio profesional, no propone el uso de un modelo crítico, sino que se destacan programas de intervención como la musicoterapia para niños sobrevivientes de la trata, la psicoeducación y psicoterapia y el programa de refugio de género mixto para niños/as sobrevivientes. Estos programas no se clasificaron de acuerdo con los métodos y modelos característicos de la intervención profesional en Trabajo Social.

Con relación a los ámbitos de intervención, se encuentra que el trabajo social participa activamente en la protección, identificación y asistencia a víctimas de la trata, los/as trabajadores/as sociales son una parte esencial en la prestación de servicios y coordinación de los mismos y de las instituciones que intervienen con víctimas. De igual forma, despliegan sus acciones para prevenir el delito o de algunas de sus consecuencias, a través de la educación, capacitación y sensibilización a las personas, interviniendo los factores de riesgo, o evitando la victimización secundaria. La profesión también aporta a la construcción de conocimiento sobre el fenómeno, las víctimas y la intervención profesional.

La literatura sobre el tema brinda también recomendaciones para realizar investigación con sobrevivientes de la trata y, en general, sobre nuevas líneas de investigación que se podrían desarrollar a futuro. Respecto a la investigación, es interesante el instrumento desarrollado por Nsonwu et al. (2017) para conocer actitudes y creencias en torno a la trata de personas por parte de estudiantes de Trabajo Social. El mismo ya había sido mencionado por Haney et al. (2020) en su propia revisión de literatura. De acuerdo con estos autores, dicho instrumento y otros semejantes pueden ser herramientas importantes para evaluar actitudes y creencias y diseñar intervenciones que cambien los prejuicios o imaginarios sobre las víctimas o sobrevivientes. Lo

anterior es importante, pues las actitudes y creencias erróneas de los profesionales son uno de los aspectos que más afecta la identificación de las víctimas (Haney et al., 2020).

Las diversas áreas de intervención mencionadas anteriormente indican que la lucha contra la trata de personas permite al trabajo social emplear una variedad de enfoques. Sin embargo, resulta sorprendente que este fenómeno reciba escasa atención en los planes de estudio, una situación ya descrita por Okech *et al.* (2018). Varios autores han enfatizado la importancia de desarrollar módulos educativos que faciliten la identificación de posibles víctimas y promuevan el pensamiento crítico sobre la trata y las políticas circundantes. Por tanto, la integración del estudio de la trata en el plan de estudios de la profesión y fomentar la formación continua de los profesionales en este ámbito es urgente. Dado que los trabajadores sociales pueden encontrarse con víctimas en diversos contextos de trabajo, estar informados y capacitados les permitiría identificar señales y activar la atención adecuada. Además, la inclusión de este contenido contribuirá a mejorar las intervenciones futuras con esta población y a generar conocimiento sobre el problema.

Para finalizar, este trabajo contribuye a llenar el vacío de conocimiento sobre los principales aportes que desde el Trabajo Social se han hecho a la lucha contra la trata, en lo concerniente a los métodos, modelos y ámbitos de intervención. De forma especial, esta revisión aporta al conocimiento en esta materia en el habla hispana, siendo útil para profesionales que trabajan en el campo de la trata y estudiantes en prácticas profesionales, ya que, en muchos casos, se desconoce que se hace desde el Trabajo Social. Es así que desde la investigación fue posible reunir distintos elementos clave que se pueden tener en cuenta para no iniciar desde cero, así mismo, muestras posibles líneas para realizar investigaciones futuras.

Conclusiones

La intervención del trabajo social en la lucha contra la trata de personas abarca una variedad de métodos, modelos y ámbitos de acción, con un enfoque predominante en las aproximaciones comunitarias y críticas. La literatura evidencia un fuerte énfasis en la prevención del delito y el empoderamiento de las comunidades, especialmente de las mujeres, como estrategia para combatir la trata. Es de resaltar, entonces, la flexibilidad y adaptabilidad de la disciplina para enfrentar los desafíos que plantea esta problemática alrededor del mundo, pero también una notable preocupación por abordar las condiciones subyacentes que permiten su ocurrencia.

La revisión de la literatura indica, sin embargo, algunos ámbitos en los que es necesario avanzar con mayor compromiso. Primero, es de subrayar que la intervención social en trata de personas está ausente en los planes de estudio de trabajo social, por lo que es urgente incluir este tema en la formación profesional. Lo anterior favorecería la formación de profesionales que puedan identificar señales de trata, brindar una atención adecuada a las víctimas y actuar sobre los condicionamientos

sistémicos que perpetúan el problema. Y, segundo, llama la atención la preponderancia de la producción de conocimiento sobre la trata de personas en países angloparlantes, lo que sugiere la necesidad de un mayor esfuerzo por parte de los y las trabajadores/as sociales latinoamericanos/as para compartir sus experiencias e investigaciones en este ámbito.

En resumen, los hallazgos de la revisión de literatura subrayan la necesidad de una mayor atención y acción por parte de los trabajadores sociales en la lucha contra la trata de personas. Esto incluye una mayor inclusión del tema en la formación profesional, una ampliación de las investigaciones y experiencias compartidas en el ámbito latinoamericano, y un enfoque crítico y centrado en la prevención y el empoderamiento de las comunidades.

Referencias bibliográficas

- Alexandru, L. M. (2020). The Role of Social Work in Assisting Children Victims of Child Begging. *Revista de Asistență Socială*, 19(3), 99-107.
- Amadasun, S. (2020). Social work interventions for human trafficking victims' in Nigeria. *International Social Work*, 65(2), 343-355. <https://doi.org/10.1177/0020872819901163>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1191/1478088706QP063OA>
- Bromfield, N. F. (2016). Sex Slavery and Sex Trafficking of Women in the United States. *Affilia*, 31(1), 129-139. <https://doi.org/10.1177/0886109915616437>
- Bromfield, N., & Rotabi, K. (2012). Human Trafficking and the Haitian Child Abduction Attempt: Policy Analysis and Implications for Social Workers and NASW. *Journal of Social Work Values and Ethics*, 9(1), 13-25. <https://acortar.link/KCkd7T>
- Busch-Armendariz, N., Nsonwu, M. B., & Heffron, L. C. (2014). A kaleidoscope: The role of the social work practitioner and the strength of social work theories and practice in meeting the complex needs of people trafficked and the professionals that work with them. *International Social Work*, 57(1), 7-18. <https://doi.org/10.1177/0020872813505630>
- Cordero Ramos, N. y Guerra López, M. A. (2018). La intervención social con mujeres migrantes en situación de trata de seres humanos. *Revista Nuevas Tendencias en Antropología*, 9, 80-98. <https://acortar.link/WBZRvW>
- Cordisco Tsai, L. (2017). Conducting research with survivors of sex trafficking: Lessons from a Financial Diaries Study in the Philippines. *The British Journal of Social Work*, 48(1), 158-175. <https://doi.org/10.1093/bjsw/bcx017>
- Countryman-Roswurm, K. (2014). Combatting Human Trafficking as an Advanced Generalist

- Social Worker. *The Advanced Generalist: Social Work Research Journal*, 1, 35-39. <https://journals.wichita.edu/index.php/ag/article/download/18/22>
- Cox, C.B. (2017). Sex trafficking in Cyprus: An in-depth study of policy, services, and social work involvement. *International Social Work*, 61(6), 867-883. <https://doi.org/10.1177/0020872816681657>
- Dhungel, R. (2017). "You are a *Besya*": Microaggressions Experienced by Trafficking Survivors Exploited in the Sex Trade. *Journal of Ethnic & Cultural Diversity in Social Work*, 26(1-2), 126-138. <https://doi.org/10.1080/15313204.2016.1272519>
- García, B., Manes, R., Murdocca, L., Robles, C., Arias, A., Arbuatti, A., Giraldez, S., Zunino, E., Garello, S., Ponzone, J., Testa, M., Moreira, V., Fernández, M., Gonzales, S. & Retamal, P. (2013). *El proceso metodológico y los modelos de intervención profesional. La impronta de su direccionalidad instrumental y su revisión conceptual actual*. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
- García de Diego, M. J. (2018). ¿La política migratoria actual y la desigualdad económica fomentan las redes de trata de seres humanos?: El contexto nigeriano. Una mirada desde el Trabajo Social. *Cuadernos de Trabajo Social*, 31(1), 35-45. <https://doi.org/10.5209/CUTS.56009>
- Haney, K., LeBeau, K., Bodner, S., Czizik, A., Young, M. E. & Hart, M. (2020). Sex Trafficking in the United States: A Scoping Review. *Journal of Evidence-Based Social Work*, 17(6), 714-748. <https://doi.org/10.1080/26408066.2020.1765934>
- Jani, N. (2018). Ethno-theatre: Exploring a narrative intervention for trafficking survivors. *Journal of Human Behavior in the Social Environment*, 28(5), 548-556. <https://doi.org/10.1080/10911359.2018.1432439>
- Lynch, R. E., Meshelemiah, J. C. A., & Casassa, K. (2020). A Multisite Field Placement Approach for Social Work Interns in the Antitrafficking Arena: An Innovative Model at a Midwestern University. *Journal of Social Work Education*, 57(4), 720-730. <https://doi.org/10.1080/10437797.2020.1714520>
- Mahapatra, N., Faulkner, M., & Schatz, M. (2019). Forefront of Human Rights Issues. *Critical Social Work*, 17(1). <https://doi.org/10.22329/csw.v17i1.5896>
- Naciones Unidas. (2000). *Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional*. <https://acortar.link/iPvVot>
- Nsonwu, M. B., Welch-Brewer, C., Heffron, L. C., Lemke, M. A., Busch-Armendariz, N., Sulley, C., Cook, S. W., Lewis, M., Watson, E., Moore, W., & Li, J. (2017). Development and Validation of an Instrument to Assess Social Work Students' Perceptions, Knowledge, and Attitudes About Human Trafficking Questionnaire (PKA-HTQ). *Research on Social Work Practice*, 27(5), 561-571. <https://doi.org/10.1177/1049731515578537>
- Okafor, N. I., Iwuagwu, A. O., Gobo, B. N., Ngnwu, C. N., Obi-Keguna, C. N., Nwatu, U. L., &

- Rahman, F. N. (2020). Perception of illegal migration and sex trafficking in Europe among younger women of Oredo LGA, Edo State, Nigeria: The Social Work and ethical considerations. *Advances in Social Sciences Research Journal*, 7(6), 557-573. <https://doi.org/10.14738/assrj.76.8444>
- Okech, D., Choi, Y. J., Elkins, J., & Burns, A. C. (2018). Seventeen years of human trafficking research in social work: A review of the literature. *Journal of Evidence-Informed Social Work*, 15(2), 103-122. <https://doi.org/10.1080/23761407.2017.1415177>
- Okech, D., Morreau, W., & Benson, K. (2011). Human trafficking: Improving victim identification and service provision. *International Social Work*, 55(4), 488-503. <https://doi.org/10.1177/0020872811425805>
- Sen, S., & Baba, Y. (2017). The human trafficking debate: Implications for Social Work Practice. *Social Work and Society International Online Journal*, 5(1), 1-16. <https://acortar.link/S515ev>
- Shetye, S. (2019). Experiences of working as a social worker with the Delhi Police on human trafficking cases: issues and challenges. *International Journal of Criminal Justice Sciences*, 14(1), 56-66.
- Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (2020). *Global report on trafficking in persons 2020*. <https://www.unodc.org/unodc/data-and-analysis/glotip.html>
- Vásquez, M. J. (2019). Algunas líneas de referencia para la intervención del Trabajo Social en los casos de trata de personas. *Plaza Pública*, 20(11), 33-42. <https://acortar.link/F6qcyc>
- Warria, A. (2019). Application of intervention research to a social work study on transnational child trafficking in South Africa. *Journal of Social Development in Africa*, 34(1), 85-114.
- Warria, A., & Chikadzi, V. (2019). Guidelines for Social Work Spiritual counselling in human trafficking cases. *Journal of Social Development in Africa*, 43(2), 39-65. <https://www.ajol.info/index.php/jsda/article/view/194632>
- Warria, A., Nel, H., & Triegaardt, J. (2014). Identification and initial care process of child victims of transnational trafficking: a social work perspective. *Social Work/Maatskaplike Werk*, 50(4), 529-549. <http://dx.doi.org/10.15270/50-4-390>
- Warria, A., Nel, H., & Triegaardt, J. (2015). Challenges in Identification of Child Victims of Transnational Trafficking. *Practice*, 27(5), 315-333. <https://doi.org/10.1080/09503153.2015.1039974>
- Willis, T. Y., Wick, D., Bykowski, C., Doran, J. K., Li, H. Y., & Tran, A. (2019). Studying human trafficking in Thailand Increases EPAS competencies and compels action at Home. *Journal of Social Work Education*, 57(1), 70-84. <https://doi.org/10.1080/10437797.2019.1661901>
- Zulaikha, M., Lukman, Z. M., Azlini, C., Normala, R., & Kamal, M. Y. (2018). The perception of Social Work students on human trafficking in Malaysia. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, 2(10), 159-165. <https://acortar.link/xdLJza>